

Karimjanova Yokutxon Urinbaevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://orcid.org/0000-0002-8721-5834>

ekuthonkarimjanova@gmail.com

*Shoyusufova Muslima Kamoliddin qizi*²

Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti Psixologiya yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

muslimashoyusupova671@gmail.com

Anottatsiya: Mazkur maqolani o‘quvchilar va talabalar intellektining rivojlanishi hamda ta’lim muhitiga moslashish qobiliyati ya’ni adaptiv intellekt masalasi bo‘yicha yoritildik. Maqolada adaptiv intellekt jarayoniga ta’sir etuvchi asosiy psixologik omillar motivatsiya, hissiyot, stressga bardoshlilik va shaxsiy moslashuvchanlik jarayonlarini tahlil qildik. Shu bilan birga ta’lim muhitida adaptiv intellektni rivojlantirish uchun samarali psixologik yondashuvlar va tavsiyalar ishlab chiqdik.

Kalit so‘zlar: adaptiv intellekt, psixologik omillar, moslashuvchanlik, hissiy intellekt, motivatsiya, ta’lim muhiti, stressga bardoshlilik, intellektual rivojlanish.

Аннотация: Статья посвящена развитию интеллекта учащихся и студентов, их способности адаптироваться к образовательной среде, то есть адаптивному интеллекту. В статье проанализированы основные психологические факторы, влияющие на процесс адаптивного интеллекта: мотивация, эмоции, стрессоустойчивость и личностная адаптивность. Разработаны эффективные психологические подходы и рекомендации по развитию адаптивного интеллекта в образовательной среде.

Ключевые слова: адаптивный интеллект, психологические факторы, адаптивность, эмоциональный интеллект, мотивация, образовательная среда, стрессоустойчивость, интеллектуальное развитие.

Abstract: This article is devoted to the development of the intelligence of pupils and students and their ability to adapt to the educational environment, that is, adaptive intelligence. In the article, we analyzed the main psychological factors affecting the process of adaptive intelligence: motivation, emotion, stress tolerance and personal adaptability. At the same time, we developed effective psychological approaches and recommendations for the development of adaptive intelligence in the educational environment.

Keywords: adaptive intelligence, psychological factors, adaptability, emotional intelligence, motivation, educational environment, stress tolerance, intellectual development.

Kirish.

Bugungi kunda insonning ijtimoiy va professional muvaffaqiyatini belgilovchi omillar orasida adaptiv intellekt muhim o‘rin tutadi. Adaptiv intellekt insonning o‘zgaruvchan ijtimoiy-madaniy sharoitlarga moslashish, muammolarni tahlil qilish va yechim topish, yangi bilimlarni egallash hamda ularni amaliyotda qo‘llash qobiliyatini anglatadi. Psixologik nuqtai nazardan adaptiv intellekt — bu insonning kognitiv, emotsional va ijtimoiy jarayonlarini boshqarishdagi moslashuvchanlik darajasidir. Ta‘lim tizimida bu sifatni rivojlantirish nafaqat o‘quvchilarning intellektual salohiyatini, balki ularning emotsional barqarorligini va ijtimoiy faolligini ham oshiradi

Bugungi tezkor axborot oqimi, texnologik taraqqiyot va o‘zgaruvchan ta‘lim muhiti sharoitida o‘quvchilar va talabalar uchun adaptiv intellekt ya‘ni muhitga moslasha olish, yangi fikrlarni bayon etish va murakkab vaziyatlarda to‘g‘ri qarorlar qabul qilish qobiliyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanmoqda. An‘anaviy ta‘lim berish usullari har doim ham yoshlardagi bu qobiliyatni va ko‘nikmalarni rivojlantira olmasligi mumkin. Shu sababli ham ta‘lim jarayonida adaptiv intellektni rivojlantiruvchi psixologik omillarni diagnostika qilish, ularni amaliyotga tadbiiq etish va yoshlarni shaxs sifatida qo‘llab quvvatlash nafaqat imiy balki amaliy tastig‘ini ham namoyon etishi kerak.

Asosiy qism.

Zamonaviy ta‘lim muhitida o‘quvchi va talabalarni faqatgina bilim olishlari bilangina emas, balki unga qo‘shimcha ravishda o‘zgaruvchan muhitga tez moslasha olish, kreativ fikrlash va muammolarga mustaqil ravishda to‘g‘ri yechim topa olish ko‘nikmasini shakllantirishga yordam berish zarur. Bu kabi ko‘nikmalar shaxsda bevosita adaptiv intellektning rivojlanishini yuzaga keltiradi. Adaptiv intellektning rivojlanishi ko‘plab psixologik omillar bilan bog‘liq: motivatsiya, hissiy intellekt, stressga bardoshlilik, refleksiya, ijtimoiy muhitga munosabat va o‘zini-o‘zi anglash. Ayniqsa, yoshlar yan‘ni o‘quvchilar va talabalar bu fazilatni rivojlantirish bosqichida bo‘lganliklari sabab, ularga to‘g‘ri psixologik yondashuv ko‘rsatish nihoyatda muhimdir.

Zamonaviy psixologik adabiyotlarda **adaptiv intellekt** tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Asosan, bu atama shaxsning o‘zgaruvchan hayotiy va ijtimoiy sharoitlarga moslasha olish, mustaqil qaror qabul qilish va o‘z harakatlarini sharoitga mos ravishda yo‘naltirish qobiliyatini bildiradi.

“Adaptiv intellekt” tushunchasi ilk bor **G. Gardnerning ko‘p qirralik intellekt nazariyasi** (1983) va **R. J. Sternbergning muvofiqlashtiruvchi intellekt nazariyasi** (1985) doirasida shakllana boshlagan. Ayniqsa, Sternberg adaptiv intellektni muhitga moslasha olish, muhitni o‘zgartirish yoki kerak bo‘lsa, undan chekinish qobiliyati sifatida ta‘riflaydi. Bu yondashuvga ko‘ra, shaxsning aqliy salohiyati faqatgina akademik bilimlar bilan emas, balki ijtimoiy va amaliy muammolarni hal qilish bilan ham o‘lchanadi. U o‘rgatish metodlarini faqat testlarga yo‘naltirish emas, balki o‘quvchining hayotiy qarorlar qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirish kerakligini ta‘kidlaydi.

G. Gardner esa o‘zining nazariyasida inson intellektini bir nechta mustaqil yo‘nalishlarga ajratadi: lingvistik, mantiqiy, fazoviy, musiqiy, kinestetik, shaxslararo va shaxsiy ichki intellekt. Bu modelga ko‘ra, har bir o‘quvchi yoki talaba o‘zining kuchli intellekt yo‘nalishiga ega bo‘lishi mumkin va ta‘lim jarayoni shu intellekt turlariga moslashgan bo‘lishi kerak. Bu esa adaptiv yondashuv zarurligini ko‘rsatadi. Adaptiv intellekt faqat ichki shaxsiy omillar orqali emas, balki tashqi – pedagogik va ijtimoiy muhit orqali ham shakllanadi. **Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, individual yondashuv, kooperativ o‘qitish, refleksiv tahlil** kabi metodlar o‘quvchilar va talabalar intellektining moslashuvchanlik darajasini oshiradi. Shu bilan birga, psixologik qo‘llab-quvvatlovchi

muhit, o‘z fikrini erkin ifoda etish imkoniyati va mustaqil qaror qabul qilish erkinligi ham adaptivlikni rag‘batlantiradi.

Ta‘lim jarayonida adaptiv intellektni rivojlantirish quyidagi psixologik omillar bilan chambarchas bog‘liq: motivatsiya, emotsional intellekt, o‘zini anglash, empatiya, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va pedagogik muhitning ijobiyliqi. Pedagoglar o‘quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtirish, ularda ijodiy yondashuvni rag‘batlantirish va reflektiv tafakkurni rivojlantirish orqali adaptiv intellektni mustahkamlashlari mumkin.

Tadqiqot qismi.

O‘zbekiston ta‘lim tizimida olib borilgan kuzatuv va eksperimental tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, adaptiv intellekt darajasi yuqori bo‘lgan o‘quvchilar yangi o‘quv topshiriqlarini tez o‘zlashtiradi, o‘z fikrini erkin ifoda etadi va stressli vaziyatlarda o‘zini boshqara oladi. Tadqiqotda 120 nafar o‘quvchi ishtirok etdi. Ular bilan “Adaptiv fikrlash testlari”, “Emotsional intellekt so‘rovnomasi” va “Motivatsion yo‘nalishlar testi” o‘tkazildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, yuqori adaptiv intellektga ega o‘quvchilarda emotsional barqarorlik va kommunikativ kompetensiya darajasi sezilarli yuqori bo‘lgan.

Pedagogik muhitda adaptiv intellektni shakllantirishning samarali usullari quyidagilardan iborat: muammoli o‘qitish metodlari, interfaol darslar, reflektiv tahlil mashg‘ulotlari va emotsional treninglar. Masalan, guruhli muammoli vazifalarni yechish orqali o‘quvchilar bir-birining fikrini tinglash, baholash va moslashuvchan fikr yuritish ko‘nikmasini rivojlantiradi. Tadqiqot davomida o‘quvchilarning adaptiv intellekt darajasi 23% ga oshgani aniqlandi.

Amaliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning adaptiv intellekti yuqori bo‘lgan holatlarda ular ta‘limdagi qiyinchiliklarga tezda moslasha oladilar, o‘z bilim va ko‘nikmalarini yangi vaziyatlarda samarali qo‘llaydilar. Shuningdek, bunday o‘quvchilarda stressga qarshi psixologik himoya mexanizmlari kuchliroq bo‘ladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, ta‘lim jarayonida adaptiv intellektni rivojlantirish psixologik omillar bilan bevosita bog‘liqdir. Shaxsning emotsional barqarorligi, motivatsion tizimi va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlanish darajasi adaptiv intellektning muhim determinanti hisoblanadi. Ta‘lim jarayoniga psixologik yondashuvlarni tatbiq etish orqali o‘quvchilarning moslashuvchan fikrlashini rivojlantirish mumkin, bu esa ularning kelajakdagi ijtimoiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishiga zamin yaratadi.

Ta‘lim jarayonida adaptiv intellektni rivojlantirish — bu shaxsning kognitiv, emotsional va ijtimoiy jihatdan moslashuvchanligini ta‘minlovchi jarayondir. Psixologik omillar — motivatsiya, refleksiya, emotsional barqarorlik va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlov — bu intellekt rivojlanishining asosi hisoblanadi. O‘zbekiston ta‘lim tizimida adaptiv intellektni rivojlantirishga yo‘naltirilgan psixologik dasturlarni joriy etish o‘quvchilarning shaxsiy o‘rishini ta‘minlaydi, ularni zamonaviy hayotning tezkor o‘zgarishlariga tayyorlaydi.

Maqolada tahlil qilingan nazariy yondashuvlar va tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, adaptiv intellektning shakllanishi bir nechta muhim psixologik omillar - **hissiy intellekt, motivatsiya, stressga bardoshlilik, refleksiya va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash** bilan uzviy bog‘liq ekan. Xususan,

D. Goleman, R.J. Sternberg, A. Maslow, L.S. Vygotskiy va boshqa psixologlarning nazariyalari asosida aniqlanishicha, ta’lim jarayoni o’quvchining ichki salohiyatini ro’yobga chiqaruvchi va moslashuvchanlikni rivojlantiruvchi muhit bo’lishi kerak. Shunday ekan, adaptiv intellektni rivojlantirishga yo’naltirilgan psixologik va pedagogik ishlar - zamonaviy ta’limning ustuvor yo’nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim. Buning uchun shaxsga yo’naltirilgan ta’lim, hissiy-motivatsion qo’llab-quvvatlov, refleksiv yondashuv va ijtimoiy-emotsional ko’nikmalarni rivojlantirish asosiy vosita sifatida tavsiya etildi.

Tavsiyalar.

Adaptive intellektni rivojlanish va orientirovka qilish uchun quydagicha tavsiyalar beramiz:

- Shaxsga yo’naltirilgan yondashuvni kuchaytirish ya’ni har bir yoshlar bilan imkon qadar individual ishlash va alohida dasturlar yaratish;
- Hissiy intellektni rivojlantirishga yo’naltirilgan mashg’ulotlar joriy etish;
- O’quvchilarga stressli vaziyatlarda qanday fikrlash va harakat qilishni o’rgatuvchi psixologik treninglar tashkil etish, bu esa ularning adaptiv qobiliyatlarini oshirishda samarali bo’ladi;
- **Motivatsiyani ichki manbalardan rag’batlantirish ya’ni o’quvchilarda tashqidan ko’ra ichki motivatsiyasini kuchaytishga imkon yaratish va uni rag’batlantirish;**
- O’qituvchilar uchun hissiy intellekt, moslashuvchan yondashuv va o’quvchilarning psixologik holatini to’g’ri baholashga oid qo’llanmalar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur;
- Eng muhim tavsiyalardan biri yoshlarda refleksiya madaniyatini(o’z-o’zini chetdan kuzatish) rivojlantirish;
- O’quvchilarda refleksiya va o’z-o’zini baholash ko’nikmalarini rivojlantirish uchun interfaol metodlardan foydalanish;
- Ta’lim muhitida psixologik qo’llab-quvvatlov tizimini kuchaytirish;
- Adaptiv intellektni o’lchash va monitoring qilish uchun psixologik diagnostika dasturlarini joriy etish;
- Ta’lim jarayonida emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan dars modullarini kiritish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sternberg, R. J. (1985). *Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence*. Cambridge University Press.
2. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.
3. Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Basic Books.
4. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
5. Karimova, Z. T., & Komilova, N. T. (2021). Psixologiya: Didaktik qo’llanma. Toshkent: TDPU nashriyoti.
6. Raximov, S. R. (2018). Adaptiv o’qitish texnologiyalari va ularning psixologik asoslari. *O’zbekiston pedagogik jurnali*, №3, 45–50.